

УДК 087.5:821.161.1

**СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ КЛУБЕ, ДЕТСКОМ САДУ,
СЕМЬЕ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ****THERAPY THROUGH THE AUTHOR'S TALE IN THE KID'S CLUB,
IN THE KINDERGARDEN, IN THE FAMILY AND IN A PRIMARY SCHOOL**

©Шошина С. И.

*Российский научно-исследовательский институт культурного
и природного наследия им. Д. С. Лихачева**г. Москва, Россия
kyara76@mail.ru*

©Shoshina S.

*Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage
Moscow, Russia
kyara76@mail.ru*

Аннотация. В дополнение к существующим в науке подходам (педагогика, психотерапия) предлагается взгляд на функциональность авторских сказок, созданных детьми и их родителями во время пребывания в социальных группах, где протекает активность дошкольников и младших школьников.

Abstract. In addition to the existing science approaches (pedagogic, psychotherapy) provides a different point of view to the functionality of author's fairy tales, created by children themselves and by their parents in social groups where children's interactivity of a primary and a secondary school takes plays.

Ключевые слова: авторская сказка, терапия творческим самовыражением, детские клубы, семья, методы обучения в детском саду, обучение через игру, социализация, исследовательская деятельность в начальной школе на уроках чтения и русского языка.

Keywords: author's fairy tale therapy creative self-expression, children's clubs, family, methods of teaching in kindergarden, learning through play, socialization, research in a primary school reading lessons and Russian language.

Метод сказкотерапии, благодаря целому ряду педагогов и психологов, а до этого замечательных сказителей и сказительниц [8–10; 14; 16–17; 20; 39–41; 49–51; 53–54; 57–58; 67; 69] — и в масштабах народа, и в масштабах каждой семьи, прочно вошел в арсенал педагогических, развивающих средств [11; 15; 19; 23; 24; 28; 29; 37; 43; 64] и стал способом психодиагностики и последующей психокоррекции [1; 13; 15; 24; 27; 52; 62].

Известно, что каждая национальная и историческая культура отличается своими сказками, спецификой набора их сюжетов и персонажей [61; 63; 65–66]. Такой же индивидуальный облик есть у сказок, созданных любым автором, вне зависимости от степени его профессионализма. Однако известен и факт восхождения сказочных сюжетов к архетипам [4–7; 12; 19; 20; 21; 30; 35]. Именно поэтому создание сказок затрагивает наиболее глубокие механизмы психики человека, выполняя для нее роль целебного средства.

Если сказочники использовали данный жанр вначале неосознанно, а затем как стилизацию [18; 68] под жанр, передающий вековую мудрость и мироощущение народов, то в XX веке психологи и психотерапевты, понимая, что архетипические сюжеты сказок, наиболее часто читавшихся или воспроизводимых иным способом в детстве являются

прообразом собственной судьбы ребенка [21], с целью самоактуализации пациентов, выявления их глубинных внутриличностных и межличностных конфликтов на примере выдуманной истории, стали прибегать к сказке как к приему психотерапии [24; 27; 56].

Наиболее известные российские школы, связанные со сказкой, возглавляют Татьяна Дмитриевна Зинкевич–Евстигнеева [22] и Марк Евгеньевич Бурно [13].

Мы будем говорить о частном аспекте проблемы: использовании сказкотерапии среди детей или в смешанном коллективе детей и взрослых.

Побуждение ребенка написать сказку открывает путь к развитию его творческих способностей, в том числе литературных, изобразительных, а может быть и музыкальных, пластических или способностей будущего сценариста.

Наряду с этим, сказка, сочиненная ребенком в ответ на какую-либо проблемную ситуацию или в ответ на предложенные «вводные» — быстрый и достоверный способ психодиагностики (по сюжету, набору персонажей, ассоциативности и художественно–изобразительным средствам) актуального психоэмоционального состояния и личностных особенностей ребенка. Сказка, сочиненная ребенком в ответ на проблему, поможет взрослому своевременно услышать свое дитя и помочь справиться с проблемой во взаимоотношениях, выйти из когнитивного тупика и др.

В детском клубе (учреждение кратковременного пребывания детей, часто вместе со взрослыми; центры опережающего развития и т. п.), который в современной действительности стал востребованной формой общения длительно находящихся в отпуске по уходу за ребенком матерей–домохозяек, в качестве первоочередных целей, рассматривающих всестороннее творческое развитие ребенка и также нуждающихся в квалифицированной помощи и в общении перед выходом в социум и на работу.

В детских клубах написание сказок может стать методом групповой психотерапии, в том числе способом пройти первичную социализацию за пределами семьи — в сотворчестве, а также способом психотерапии родительско–детских отношений.

Целенаправленно с помощью сочинения (изобретения сказок) могут быть решены проблемы формирования навыка, умения, компетенции, трудовой функции, если упражнения или задания на такое формирование введены в сказку или вызвали ее создание — стали триггером процесса творчества.

В детском саду сказка может быть как формой организации досуга [38] и отработки в игре будущих социальных ролей (ролевые игры в сказках, инсценировки детских сказок на детских утренниках), так и частью учебного процесса в связи с подготовкой к школе [25–26; 31–34; 42; 55; 70; 73–78].

Например, при изобретении сказок ребенок активнее может быть вовлечен в обучение письму, чтению [48; 72], навыкам художественного творчества и даже изобретательства (например, если в сказке нужно найти необычное применение привычному предмету).

Начальная школа выводит сказку за пределы учебных занятий. Однако конструирование текста сказки может быть переведено на другой уровень — использоваться как форма сочинения, изложения с продолжением (вариациями текста), как форма работы над ошибками и т. п. на уроках русского языка (чтения) [59–60]. На уроках чтения упражнения по сочинению сказок могут стать хорошим упражнением на умение создать стилизацию, подражание тому или иному писателю, его манере (авторской сказке) или сказке народной [70–71]. В дальнейшем сказка может стать основой для приобщения ребенка и к научному познанию — через сопоставление и анализ сказочных сюжетов (в том числе в духе мотивного — ситуационного анализа, анализа композиции или полного анализа структуры сказки по В. Я. Проппу [44–47], методика которого в связи с данным жанром вполне доступна ребенку).

В семье через сказку могут быть отработаны и разрешены, еще до стадии осознания, многие внутрисемейные конфликты. Если «рассказать — значит пережить», то

отреагирование через сказку, написанную и ребенком, и старшим членом семьи, поможет снять межличностный конфликт, понять друг друга и взаимные приоритеты.

Например, старший ребенок в семье, девочка девяти лет, отреагировала на помехи, причиняемые младшим братом во время приготовлений семьи к Новому Году и внимание к нему старших сказкой «Непоседливый Снегурович»:

«Жили–были Бабушка Метель, Дедушка Мороз и их внучок — Снегурович. Однажды собрались старшие по делам — снег людям посыпать, а Снегуровича дома оставили и строго-настрого наказали ему не шалить, никуда не лазить и ничего не трогать. Только ушли бабушка с дедушкой, Снегурович все достал: льдинки разные из шкатулочки, комочки снежные из сундучка, книгу волшебную открыл, читать не умел, картинки разглядывал. Наигрался, скучно стало, увидел вертелку со снегом и нажал на синюю кнопку. Как закружилась пурга! Снег глаза слепит, всю избушку засыпало. Хорошо Бабушка Метель с Дедушкой Морозом возвращались уже, подошли к избушке, а из окон снег валит, вошли, а Снегурович на стульчике сидит и замерз весь. Поругали они его, нельзя так, ведь и всю Землю могло снегом засыпать! Прощения Снегурович попросил и обещал больше так не делать, простили они его с условием, что он все приберет. Вот с тех пор Снегурович без разрешения ничего не трогал».

Она же, нуждаясь в материнском внимании и собственном доме для семьи, написала сказку «Теплое покрывало»:

«Жила одна семья. Они были очень бедные. И у них не было дома. Мать всегда вязала и укрывала своих детей теплым вязаным покрывалом. Однажды мать сказала отцу:

— Построй нам дом. Детям холодно спать на земле, к тому же они растут, и моего покрывала не хватает на всех.

Отец молча пошел. Он возвратился ночью, дети уже спали, а мать ждала его.

— Прости — сказал отец, — но я не достроил дом, я очень устал и замерз.

— Чего не хватает нашему дому? — спросила мать.

— Я не сделал крышу, — ответил отец.

Тогда мать взяла свое теплое вязаное покрывало и накрыла дом. И сразу в доме стало тепло и уютно.

На утро дети проснулись уже в новом доме. Отец сидел за столом, а мать расставляла тарелки. Прибежали дети, они были очень рады. Все вместе сели завтракать».

Как взрослеющий младший школьник, входя в мир получения знаний и решая проблемы социализации через уход в фантазию, она же пишет тревожную сказку «Мудрая сова», попытавших обыграть вид достаточно невзрачного аксессуара для волос, заимствованного у матери:

«Живет сова, и ее голова — это ее дом. Дом может летать, и голова совы может жить на чем угодно. У нее есть такое удобное приспособление, она может крепиться, где захочет. Она даже может к самолету прилепиться и полететь в другие страны. Так она и сделала. Объездила весь мир, пообщалась со многими и за это ее и прозвали мудрой».

Для сравнения сюжетопостроения, системы персонажей и их внутренней мотивации приведем в качестве примера и сказки взрослых:

«Сова жила одна, ей было скучно, и она все время хотела развлечься. Вначале она развлекалась тем, что одевалась в несуразные наряды и любовалась на себя в зеркало. Потом, когда стала старая и растеряла наряды, стала развлекаться тем, что переставляла голову. То на одно ухо поставит, то на другое, то на макушку, а однажды переставила голову задом наперед. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что ее больше нет. Испугалась и умерла». Сказка написана чрезвычайно загруженной домашними и производственными заботами женщиной, матерью семейства, в момент ссоры с супругом. Переписанный финал сказки: «Передела сова себе голову задом наперед, посмотрела на себя в зеркало и рассмеялась! И стала счастливая, так как стала многосторонняя!». Новый финал сказки представляет образ жизни женщины как ресурс.

Сказка, созданная совместно матерью и детьми: «Шла лисица по лесу, видит, Колобок по дорожке катится, думает: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» Подбежала, схватила, ай, а это еж! Укололась, заскулила и убежала побыстрее. Еж дальше себе покатился. А Колобок в это время по другой тропинке катился. Так они с Лисой никогда и не встретились. Колобок и от Зайца ушел, и от Волка ушел, и от Медведя ушел, и вообще стал бродячим музыкантом. Катился, катился и до Бремена докатился. У Бременских музыкантов солистом стал, правда и от них потом укатился, решил к Дедушке с Бабушкой вернуться, старенькие они совсем стали: «Здравствуйте, Бабушка! Здравствуйте, Дедушка! Я вернулся!». По сравнению с народным, данный вариант развития событий оспаривает традиционные атрибуты персонажей (здесь у «губительницы» — лисы нет хитрости, она обманывается и попадает в ситуацию неудовлетворения потребностей — в данном случае не получила колобка (пищу), а поранилась из-за стремления съесть другое существо), вводит ряд дополнительных второстепенных героев (ежик, Бременские музыканты как комфортный для Колобка коллектив) и, главное, счастливый финал (путь Колобка оказывается уже не бесцельным, связанным с нарушением запрета — это бегство из дома, и не трагичным — погибнуть в пасти лисы, а направленным — по пути творческой самореализации, а затем, по ее достижении, к дому и «родителям»). Сказка полезна тем, что снимает трагизм, учит проявлять внимание к близким и ценить локус семьи, защищающей от опасностей мира, даже по сравнению с возможностью самореализации вдалеке от нее).

Попробуем, таким образом, проанализировать функциональные направления использования сказки в детском клубе, детском саду, в семье и начальной школе.

Сказка может быть использована для формирования и развития творческих способностей ребенка. Ее возможно использовать для диагностики актуального состояния ребенка (эмоции, конфликты, потребности, мотивация деятельности, дефекты социализации и др.) Сказка может быть средством выработки трудовых навыков или знания о последовательности трудовых процессов. В сказке ребенок вместе со взрослым может проходить социализацию в пределах и за пределами семьи, узнавать о социальных ролях, предлагать свое их понимание и интерпретацию. Сказка может стать учебным упражнением на уроках русского языка, чтения, литературы. Сочиненная сказка может стать материалом для формирования подвижных игр и иных форм досуга. Душа ребенка, запечатленная в сказке, с большей вероятностью получит помощь взрослого или специалиста психолога, педагога. Совместное сочинение сказок может стать надежным способом установления контакта между поколениями в семье.

Пути и цели использования сказки в детском клубе (разновозрастной группе кратковременного пребывания, нередко — с родителями), в детском саду (одновозрастная группа в присутствии воспитателя/педагога), семье (разновозрастные дети и взрослые представители разных поколений семьи) и начальной школе (большие разновозрастные группы детей при наличии педагога и установки на учебную деятельность) различны. Если в клубе совместно или индивидуально сочиненная сказка решает проблему социализации, репрезентации мира ребенка другим участникам группы, то в детском саду сказка может стать основным видом освоения новых видов деятельности через игру, в семье — способом отреагирования конфликтов и приемом для опосредованной передачи своих эмоций каждым членом семьи, то в начальной школе на фоне обучения как основного вида деятельности сказка открывает путь к анализу текста, сюжета, стиля изложения и даже к научному творчеству.

Список литературы:

1. 50 исцеляющих сказок от 33 капризов: Терапевтические / Авт.–сост. И. Маниченко. Изд. 3-е, стер. Челябинск: Умница, 2013. 351 с.
2. Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах: Ознакомление с окружающим миром детей 5–7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2014. 128 с.

3. Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки: Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. М.: ТЦ Сфера, 2015. 157 с.
4. Архетип детства. Вып. 1. Иваново, 2003. 414 с.
5. Архетипы нашего бессознательного: Мифы, легенды, сказки, предания, байки, страшилки, притчи и анекдоты города Нижнекамска. Результаты 1-й творческой экспедиции ассоциации «Нижнекамское Психодинамическое общество» / Под ред. Р. Р. Гатупова. 2-е изд. Казань: Отечество, 2007. 36 с.
6. Архетип детства, или Сад расходящихся тропок. Вып. 3. Иваново, 2005. 395 с.
7. Архетип детства: Дети и сказка в культуре, литературе, кинематографии и педагогике: Научно-художественный альбом / Сост.: В. П. Океанский, А. В. Тарасов. Иваново: Ивкиносервис, 2003. 150 с.
8. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. В 3 т. / Подготовка текста, предисл. и примеч. В. Я. Проппа. М.: Гослитиздат, 1958.
9. Беззубова Ф. И. Песни и сказы / Пер. с эрзя-мордовского. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 1955. 68 с.
10. Бейтс А. Сказитель: Исследования в области теории эпоса / Пер. с англ., послесл. Б. Н. Путилова, коммент. Ю. А. Клейнера, Г. А. Левинтона. М.: Изд. фирма «Вост. лит.», 1994. 368 с.
11. Берберова Л. Б. Педагогический потенциал сказки как средство развития альтруизма у учащихся — младших подростков: на материале карачаево-балкарских, русских и американских народных сказок: автореф. Дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2015. 20 с.
12. Биркхойзер-Оэри С. Мать: Архетипический образ в волшебной сказке / Пер. с англ.; под ред. Мари-Луизы фон Франц. М.: Когито-Центр, 2010. 254 с.
13. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод): учебно-практическое пособие по психотерапии и психологическому консультированию. 4-е изд., испр. и доп. М.: Альма Матер: Академический Проект, 2012. 487 с.
14. Былины В 2 т. / Подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова. М.: Гослитиздат, 1958.
15. Валиев С. Сказки для всей семьи: Арт-педагогика на практике. СПб.: Весь, 2013. 211 с.
16. Воробьева С. В. Родословия русских сказителей Заонежья XVIII–XIX веков (Кижь — Сенная Губа): по материалам архивных документов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 158 с.
17. Гладкобородова А. И. Сказы и песни / под ред. проф. С. А. Бугославского и А. Я. Колотиловой, в записи А. Я. Колотиловой, вступит. статья С. А. Бугославский. Архангельск: Арханг. изд-во: тип. им. Склепина, 1947. 123 с.
18. Глинкина Л. А. О языке сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок» в кругу семейного чтения: Для учителей и родителей учащихся младших классов. 2-е изд. Челябинск: ЧГПУ Полиграф-Мастер, 2015. 43 с.
19. Гончарова А. С. Еня и Еля. Летние истории: Сказки, которые помогают: ценить лето, беречь природу, не скучать в дороге, заботиться о других, замечать красоту, творить добро, весело играть. М.: Белый город, 2015. 47 с.
20. Династия сказителей Рябининых / сост. Р. Б. Калашникова, И. И. Набокова. Петрозаводск: Скандинавия, 2014. 31 с.
21. Зиман Л. Я. Сказка, рождающаяся из детской фантазии. М.: МГУКИ, 2013. 120 с.
22. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Мастер сказок: 50 сюжетов в помощь размышлениям о жизни, людях и себе для взрослых и детей старше семи лет. СПб.: Речь, 2011. 126 с.
23. Измайлова А. Б. Сказка в русской народной педагогике. Владимир: ВлГУ, 2013. 170 с.
24. Карунная О. В. Работа со сказкой как психолого-педагогическая технология: учебно-методическое пособие. Архангельск: САФУ, 2014. 94 с.
25. Кожевникова В. В. Хрестоматия для дошкольников «Русские народные сказки». Использование игровых наборов Фребеля при реализации ФГОС ДО. Методические

рекомендации для педагогов ДОО / сост. В. В. Кожевникова, В. А. Киселева. 2-е изд. М.: Варсон, 2015. 28 с.

26. Коррекционно–развивающие занятия с детьми 5–7 лет. Полифункциональная интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты: сказкотерапия, игротерапия / сост. Т. В. Селищева. Волгоград: Учитель, 2016. 191 с.

27. Краткосрочная терапия творческим самовыражением (метод М. Е. Бурно) в психиатрии / под ред. М. Е. Бурно; авт.–сост. И. Ю. Калмыкова. М.: Общероссийская проф. психотерапевтическая лига: Институт консультирования и системных решений, 2015. 225 с.

28. Кочанская И. Б. Полезные сказки: Беседы с детьми о хороших привычках. М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 92 с.

29. Кутовая М. С. Сказки от слез. СПб.: Речь, 2014. 94 с.

30. Ларионова М. Ч. Архетипическая парадигма: Миф, сказка, обряд в русской литературе XIX века: автореф. Дис. ... д–ра филол. наук. Волгоград, 2006. 42 с.

31. Лопатина А. А. Сказки о ягодах и грибах: Сказки о целебных и полезных свойствах ягод и грибов с рецептами здорового и вкусного питания и творческими заданиями для детей и взрослых: Готовим и играем вместе с детьми / сост. А. Лопатина, М. Скребцова. 3-е изд. М.: Комсомольская правда, 2013. 208 с.

32. Лопатина А. А. Фруктовые сказки: Сказки о целебных и полезных свойствах фруктов с рецептами здорового и вкусного питания и творческими заданиями для детей и взрослых / Сост. А. Лопатина, М. Скребцова. 3-е изд. М.: Изд. дом «Комсомольская правда», 2013. 208 с.

33. Лыкова И. А. Дидактические сказки о безопасности: Беседы и педагогическая диагностика в картинках. Программа «Детская безопасность» / сост. Лыкова И. А., Шипунова В. А. М.: Цветной мир, 2014. 64 с.

34. Малахова А. Н. Развитие личности ребенка. Психолого–педагогическая работа со сказкой. СПб.: Детство–Пресс, 2015. 222 с.

35. Мария Луиза фон Франц. Архетипические паттерны в волшебных сказках / Пер. с англ. В. Мершавки. М.: Класс, 2007. 249 с.

36. Мартынова А. Н. Владимир Яковлевич Пропп: Жизненный путь, научная деятельность. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 265 с.

37. Михайлина Е. В. Педагогический потенциал русской народной сказки в воспитании младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук М., 2014. 26 с.

38. Морфология праздника: Сборник статей. СПб.: Изд–во Санкт–Петербургского ун–та, 2006. 289 с.

39. Никифоров А. И. Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова / Подгот. и вступ. Статья В. Я. Пропп. М.; Л.: Изд–во Акад. наук СССР, 1961. 386 с.

40. Новиков Ю. А. Сказитель и былинная традиция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 373 с.

41. Пинежские сказители: Сборник / Сост. Л. А. Житов, Н. Л. Ряхина. Архангельск: Правда Севера, 2008. 196 с.

42. Познавательные сказки для детей 4–7 лет. Методическое пособие / Сост. Л. Н. Вахрушева. М.: Изд–во ТЦ Сфера, 2015. 78 с.

43. Попова И. М. Большая книга малыша. Сказки и развивающая энциклопедия. М.: Изд–во АСТ, 2015. 191 с.

44. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009. 331 с.

45. Пропп В. Я. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2011. 379 с.

46. Пропп В. Я. Сказка. Эпос. Песня. М.: Лабиринт, 2001. 367 с.

47. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2003. 143 с.

48. Родионова Г. С. Сказка как средство диагностики и развития воображения у дошкольников с нарушениями речи. Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2014. 90 с.

49. Рогожникова А. Е. Сказы и песни / вступ. статья В. Савиных. Новосибирск: Новосибиргиз, тип. №1 Полиграфиздата, 1949. 96 с.

50. Русская литературная сказка XVIII–XX веков. В 2 т. / сост., вступ. ст., коммент. Л. В. Овчинниковой. 2-е изд., стер. М.: Дрофа: Вече, 2003.
51. Русские народные сказители: сборник / сост., вступ. ст., введ. тексты и коммент. Т. Г. Ивановой. М.: Правда, 1989. 462 с.
52. Савченко В. И. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших дошкольников. СПб.: Детство–пресс, 2015. 103 с.
53. Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова / подгот. к изд. и вступ. ст. В. Я. Проппа. М.: Фонд поддержки экон. развития стран СНГ, 2008. 558 с.
54. Сказители. Репертуарно–тематический сборник / сост. В. И. Калугин. М.: Сов. Россия, 1989. 125 с.
55. Сказки и математика. Сборник / Авт.-сост. С. Н. Лашёнова. СПб.: Астерион, 2013. 179 с.
56. Сказкотерапия для младших школьников / науч. ред. И. В. Ткаченко. Армавир: АГПА, 2014. 99 с.
57. Скорино Л. И. Павел Петрович Бажов: Жизнь и творчество. Л.; М.: Советский писатель, 1947.
58. Сороковиков–Магай Е. И. Избранные сказки / записи и вступ. статья А. Гуревич. Улан–Удэ: Бурмонгиз, тип. Гос. газ. изд-ва, 1948. 224 с.
59. Творческое чтение в системе литературного образования. Сборник научных трудов / Сост.: Иванова Э. И., Поль Д. В., Юдушкина О. В. М.: ФГНУ ИХО РАО, 2014. 143 с.
60. Творческое чтение в системе литературного образования. Сборник научных трудов / Сост.: Иванова Э. И., Поль Д. В., Юдушкина О. В. М.: ФГНУ ИХО РАО, 2013. 130 с.
61. Творчество сказителей: Традиция и импровизация / отв. ред. М. И. Тулохонов, Р. П. Матвеева. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ, 1998. 111 с.
62. Теория истины в сказке, сказочное понятие и абстракция, психология и педагогика сказки / сост. О. В. Бочкарева и др. М., 2016. 167 с.
63. Фетисов М. И. Мордовские народные сказительницы. Саранск: Морд. кн. изд-во, 1953. 196 с.
64. Харько Т. Г. Методика познавательного-творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового леса». Для детей 5–7-ми лет. СПб.: Детство–Пресс, 2016. 301 с.
65. Чистов К. В. Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск: Карелия, 1980. 256 с.
66. Чичеров В. И. Школы сказителей Заонежья / послесл. В. П. Аникина. М.: Наука, 1982. 197 с.
67. Шастина Е. И. Сказки, сказочники, современность. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. 318 с.
68. Швечкова Н. И. Жанрово–стилевые особенности современного мордовского сказительского творчества: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саранск, 2001. 19 с.
69. Шинжин И. Б. Сказитель А. Г. Калкин. Горно–Алтайск, 1996. 215 с.
70. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаик–Синтез, 2016. 110 с.
71. Шорыгина Т. А. Литературные сказки: Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. М.: Сфера, 2015. 88 с.
72. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки: Беседы с детьми о труде и профессиях. М.: ТЦ Сфера, 2014. 77 с.
73. Шорыгина Т. А. Спортивные сказки: Беседы с детьми о спорте и здоровье. Москва: ТЦ Сфера, 2015. 55 с.
74. Шорыгина Т. А. Мудрые сказки: Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях. М.: ТЦ Сфера, 2015. 139 с.
75. Шорыгина Т. А. Добрые сказки: Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2014. 88 с.

76. Шорыгина Т. А. Познавательные сказки: Беседы с детьми о Земле и ее жителях. М.: ТЦ Сфера, 2014. 78 с.
77. Шорыгина Т. А. Понятные сказки: Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных. М.: ТЦ Сфера, 2015. 57 с.
78. Штреп З. Н. Путешествие в сказку: Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая программа для детей старшего и дошкольного возраста. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2016. 107 с.

References:

1. 50 istselyayushchikh skazok ot 33 kaprizov: Terapevticheskie skazki [50 healing tales from 33 caprices: Therapeutic tales] / Ed. I. Manichenko. Chelyabinsk, 2013. 351 p.
2. Alyabieva E. A. Skazki o predmetakh i ikh svoystvakh: Oznakomlenie s okruzhayushchim mirom detey 5-7 let. [Tales of the objects and their properties: Familiarization with the world of children of 5-7 years.] Moscow, Sphere, 2014. 128 p.
3. Alyabieva E. A. Emotsional'nye skazki: Besedy s det'mi o chuvstvakh i emotsiyakh. [Emotional tale: Conversations with children about feelings and emotions.] Moscow, Sphere, 2015. 157 p.
4. Arkhetip detstva. [The archetype of childhood]. Vol. 1. Ivanovo, 2003. 414 p.
5. Arkhetipy nashego besoznatel'nogo: Mify, legendy, skazki, predaniya, bayki, strashilki, pritchi i anekdoty goroda Nizhnekamska. Rezul'taty 1-y tvorcheskoy ekspeditsii assotsiatsii «Nizhnekamskoe Psikhoanaliticheskoe obshchestvo» [The archetypes of our unconscious: Myths, legends, fairy tales, legends, stories, horror stories, parables and anecdotes of the city of Nizhnekamsk. Results 1st creative expedition Association «Nizhnekamsk Psychoanalytic Society»] / Ed. R.R.Gatupov. 2 ed. Kazan, 2007 36с.
6. Arkhetip detstva, ili Sad raskhodyashchikhsya tropok. [The archetype of childhood, or The Garden of Forking Paths.] Vol. 3. Ivanovo, 2005. 395 p.
7. Arkhetip detstva: Deti i skazka v kul'ture, literature, kinematografii i pedagogike: Nauchno-khudozhestvennyy al'bom [The archetype of childhood: Children and fairytale in culture, literature, cinema and pedagogy: Research and album art] / Ed.: V.P. Ocean, A.V. Tarasov. Ivanovo, 2003. 150 p.
8. Afanasyev A.N. Narodnye russkie skazki. [Russian Fairy Tales.] Vol. 3 / Ed. V.Y. Propp. M., 1958.
9. Bezzubova F.I. Pesni i skazy [Songs and Tales] / Trans. with Erzya-Mordvin. Saransk: Mordovian book publishing house, 1955. 68 p.
10. Bates A. Skazitel': Issledovaniya v oblasti teorii eposa [Storyteller: Studies in the theory of the epic.] Moscow, Publishing. company "Eastern. Lit", 1994. 368.
11. Berberova L. B. Pedagogicheskiy potentsial skazki kak sredstvo razvitiya altruizma u uchashchikhsya — mladshikh podrostkov: Na materiale karachaevo-balkarskikh, russkikh i amerikanskikh narodnykh skazok. [Pedagogical potential tales of altruism as a development tool in students - younger teenagers: On a material Karachay-Balkar, Russian and American folk tales.] author. dis... cand. ped. n. Vladikavkaz, 2015. 20 p.
12. Birkhoyzer-Oeri S. Mat': Arkhetipicheskiy obraz v volshebnoy skazke [Mother: Archetypal image in a fairy tale / Trans. with English, ed. Marie-Louise von Franz.] Moscow, Kogito Center, 2010. 254 p.
13. Burno M. E. Terapiya tvorcheskim samovyrazheniem (otechestvennyy klinicheskiy psikhoterapevticheskiy metod). Uchebno-prakticheskoe posobie po psikhoterapii i psikhologicheskomu konsul'tirovaniyu. [Creative expression therapy (domestic clinical psychotherapeutic method). Educational and practical guide to psychotherapy and psychological counseling.] 4 ed. M.: Alma Mater: Academic Project, 2012. 487 p.
14. Byliny. [Epics]. In 2 vols. / Ed. V. Y. Propp and B. N. Putilov. Moscow, Goslitizdat, 1958.
15. Valiev S. Skazki dlya vsej sem'i: Art-pedagogika na praktike. [Tales for the whole family: Art pedagogy in practice.] St. Petersburg, 2013. 211 p.

16. Vorobiev S. V. Rodosloviya russkikh skaziteley Zaonezh'ya XVIII-XIX vekov (Kizhi — Sennaya Guba): Po materialam arkhivnykh dokumentov. [Genealogy Russian storytellers Zaonezh'ye XVIII-XIX centuries (Kizhi — Hay Guba): According to the materials of archival documents.] Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publishing House, 2006. 158 p.
17. Gladkobodova A. I. Skazy i pesni [Tales and Songs] / Ed. prof. S. A. Bugoslavskogo and A. J. Kolotilova. Archangelsk, 1947. 123 p.
18. Glinkina L. A. O yazyke skazki P. P. Ershova «Konek-Gorbunok» v krugu semeynogo chteniya: Dlya uchiteley i roditeley uchashchikhsya mladshikh klassov. [About language tale P. Yershov “Humpbacked Horse” in the circle of family reading: For teachers and parents of junior school students.] 2 ed. Chelyabinsk: Polygraph–Master, 2015. 43 p.
19. Goncharova A. Enya i Elya. Letnie istorii: Skazki, kotorye pomogayut: tsenit' leto, berech' prirodu, ne skuchat' v doroge, zabotitsya o drugikh, zamechat' krasotu, tvorit' dobro, veselo igrat' [Enja and Yale. Summer stories: tales that help: to appreciate the summer, protect nature, do not miss the road, taking care of others, to notice the beauty, do good, have fun playing] / Art. Olga Chumichëva. Moscow, White City, 2015. 47 p.
20. Dinastiya skaziteley Ryabininykh [Dynasty storytellers Ryabinins] / Comp. R. B. Kalashnikov, I. I. Nabokov. Petrozavodsk: Scandinavia, 2014. 31 p.
21. Ziman L. Y. Skazka, rozhdayushchayasya iz detskoy fantazii. [Tale, born from the children's imagination.] Moscow, 2013. 120 p.
22. Zinkevich–Yevstigneyeva T. D. Master skazok: 50 syuzhetov v pomoshch' razmyshleniyam o zhizni, lyudyakh i sebe dlya vzroslykh i detey starshe semi let. [Master of fairy tales: 50 stories to help thinking about life, people and myself for adults and children older than seven years.] St. Petersburg, Speech, 2011. 126 p.
23. Izmailov A. B. Skazka v russkoy narodnoy pedagogike: Monografiya [Tale in Russian folk pedagogy: Monograph.] Vladimir: Vladimir State University, 2013. 170 p.
24. Karunnaya O. V. Rabota so skazkoy kak psikhologo-pedagogicheskaya tekhnologiya: Uchebno-metodicheskoe posobie. [Working with fairy tales as a psycho-pedagogical technology: Training. Archangelsk, 2014. 94 p.
25. Kozhevnikova V. V. Khrestomatiya dlya doshkol'nikov “Russkie narodnye skazki”. [Reader for preschoolers “Russian folk tales”] / Ed. V. V. Kozhevnikov, V. A. Kiselyov. 2 ed. Moscow, 2015. 28 p.
26. Korrektsionno-razvivayushchie zanyatiya s det'mi 5-7 let. Polifunktsional'naya interaktivnaya sreda temnoy sensornoy komnaty: Skazkoterapiya, igroterapiya [Correction and educational classes for children 5–7 years. Multifunctional interactive environment dark sensory rooms: Fairytale] / Ed. T. Selishcheva. Volgograd, Master, 2016. 191 p.
27. Kratkosrochnaya terapiya tvorcheskim samovyrazheniem (metod M. E. Burno) v psikiatrii: Kollektivnaya monografiya [Short-term therapy creative self-expression (Burno-method) in psychiatry: Collective monograph] / Ed. M. E. Burno; I. Y. Kalmykov. Moscow, All-Russian prof. Psychotherapeutic League: Institute of consulting and system solutions, 2015. 225p.
28. Kochanskaya I. B. Poleznye skazki: Besedy s det'mi o khoroshikh privychkakh. [Useful tales: Conversations with children about good habits.] Moscow, Sphere, 2014. 92 p.
29. Kutovaya M. S. Skazki ot slez. [Tales from tears] / Ed. E. Plaksina. St. Petersburg, Speech, 2014. 94 p.
30. Larionova C. M. Arkhetipicheskaya paradigma: Mif, skazka, obryad v russkoy literature XIX veka: [Archetypal paradigm: myth, a fairy tale, a ceremony in the Russian literature of the XIX century:] Author. dis ... dr. Philology. sc. Volgograd, 2006. 42 p.
31. Lopatina A. A. Skazki o yagodakh i gribakh: Skazki o tselebnykh i poleznykh svoystvakh yagod i gribov s retseptami zdorovogo i vkusnogo pitaniya i tvorcheskimi zadaniyami dlya detey i vzroslykh: Gotovim i igraem vmeste s det'mi [Tales of berries and mushrooms: Tales of medicinal and health properties of berries and mushrooms recipes with healthy and delicious food and creative

exercises for children and adults: cooking and playing with the children] / Ed. A. Lopatina, M. Skrebtsova. 3 ed. Moscow, Komsomolskaya Pravda, 2013. 208 p.

32. Lopatina A. A. Fruktovye skazki: Skazki o tselebnykh i poleznykh svoystvakh fruktov s retseptami zdorovogo i vkusnogo pitaniya i tvorcheskimi zadaniyami dlya detey i vzroslykh [Fruit Tales: Tales about the healing and beneficial properties of fruit recipes with healthy and delicious food and creative exercises for children and adults] / Ed. A. Lopatina, M. Skrebtsova. 3 ed. Moscow, 2013. 208 p.

33. Lykova I. A. Didakticheskie skazki o bezopasnosti: Besedy i pedagogicheskaya diagnostika v kartinkakh. Programma "Detskaya bezopasnost" [Didactic tales about security: Conversations and pedagogical diagnostics in pictures. The program "Child safety"] / Ed. Lykov I. A., Shipunova V. A. Moscow, Colorful World, 2014. 64 p.

34. Malakhov A. N. Razvitiye lichnosti rebenka. Psikhologo–pedagogicheskaya rabota so skazkoy. [Child's personality development. Psycho-pedagogical work with the tale.] St. Petersburg, Childhood–Press, 2015. 222 p.

35. Marie–Louise von Franz. Arkhetipicheskie patterny v volshebnykh skazkakh [Archetypal patterns in fairy tales] / Trans. from English. B. Mershavki. Moscow, Class, 2007. 249 p.

36. Martynova A. N. Vladimir Yakovlevich Propp: Zhiznennyy put', nauchnaya deyatel'nost'. [Vladimir Propp: Life Path, scientific activity.] St. Petersburg, Dmitry Bulanin, 2006. 265 p.

37. Mikhaylina E. V. Pedagogicheskiy potentsial russkoy narodnoy skazki v vospitanii mladshikh shkol'nikov. [The pedagogical potential of Russian folk tales in educating younger students.] Author. dis ... cand. ped. sc. Moscow, 2014. 26 p.

38. Morfologiya prazdnika: Sbornik statey. [Morphology of the holiday.] St. Petersburg, Publishing house of Saint-Petersburg University Press, 2006. 289 p.

39. Nikiforov A. I. Severnorusskie skazki v zapisyakh A. I. Nikiforova [North Russian fairy tales in the book of A.I. Nikiforov] / Prepare and introd. Article V.Y. Propp. Moscow, Leningrad, Publishing House of the Acad. Sciences of the USSR, 1961. 386 p.

40. Novikov Y. A. Skazitel' i bylinnaya traditsiya. [Storyteller and Epic Tradition.] St. Petersburg, Dmitry Bulanin, 2000. 373 p.

41. Pinezhskie skaziteli: Sbornik [Pinezhsky storytellers: Collection] / Ed. L. Zhitov, N./ Ryahina. Arkhangelsk, 2008. 196 p.

42. Poznavatel'nye skazki dlya detey 4-7 let. Metodicheskoe posobie [Cognitive tales for children 4-7 years] / Ed. L.N. Vakhrusheva. Moscow, Publishing house Sphere, 2015. 78 p.

43. Popova I. M. Bol'shaya kniga malysya. Skazki i razvivayushchaya entsiklopediya. [The Big Book of Kid. Tales and developing entsiklopediya]. Moscow, Publishing house AST, 2015. 191 p.

44. Propp V. Y. Istoricheskie korni volshebnoy skazki. [Historical Roots of a fairy tale.] Moscow, Labyrinth, 2009. 331 p.

45. Propp V. Y. Russkaya skazka. [Russian fairy tale.] Moscow, Labyrinth, 2011. 379 p.

46. Propp V. Y. Skazka. Epos. Pesnya. [Tale. Epic. Song.] Moscow, Maze, 2001. 367 p.

47. Propp V. Y. Morfologiya volshebnoy skazki. [Morphology of the fairy tale.] Moscow, Labyrinth, 2003. 143 p.

48. Rodionova G. S. Skazka kak sredstvo diagnostiki i razvitiya voobrazheniya u doshkol'nikov s narusheniyami rechi. [Tale as a means of diagnosis and development of imagination in preschool children with speech disorders] Birobidzhan, 2014. 90 p.

49. Rogozhnikova A. E. Skazy i pesni. [Tales and Songs] / Entered. Article V. Savinykh. Novosibirsk, 1949. 96 p.

50. Russkaya literaturnaya skazka XVIII–XX vekov. [Russian literary fairy tale XVIII–XX centuries]. In 2 vols. / Ed. and comments L. Ovchinnikova. 2 ed. Moscow, 2003.

51. Russkie narodnye skaziteli: Sbornik [Russian folk storytellers: Collection] / Ed. and comments T. G. Ivanova. Moscow, However, 1989. 462 p.

52. Savchenko V. I. Pedagogicheskaya skazka kak sredstvo podderzhki pozitivnoy sotsializatsii starshikh doshkol'nikov [Pedagogical fairy tale as a means of support for positive socialization of the senior preschool children.] St. Petersburg, Childhood-Press, 2015. 103 p.
53. Severnorusskie skazki v zapisyakh A. I. Nikiforova [North Russian fairy tales in the book of A. I. Nikiforov.] Moscow, 2008. 558 p.
54. Skaziteli. Repertuarno-tematicheskiy sbornik [Narrators. Repertory-thematic collection] / Comp. V. Kalugin. Moscow, 1989. 125 p.
55. Skazki i matematika. Sbornik. [Tales and mathematics. Collection] / Ed. S.N. Laschenova. St. Petersburg, Asterion, 2013. 179 p.
56. Skazkoterapiya dlya mladshikh shkol'nikov [Fairytale for younger students] / Ed. I.V. Tkachenko. Armavir, AGPA, 2014. 99 p.
57. Skorino L. I. Pavel Petrovich Bazhov: Zhizn' i tvorchestvo. [Pavel Bazhov: Life and work.] Leningrad, Moscow, Soviet writer, 1947.
58. Sorokovikov Magay E. I. Izbrannye skazki [Selected tales.] Ulan-Ude, 1948. 224 p.
59. Tvorcheskoe chtenie v sisteme literaturnogo obrazovaniya. Sbornik nauchnykh trudov [Creative reading in system of literary formation. Collection of Scientific Papers] / Ed.: Ivanova E. I., Paul D., Yudushkina O. V. Moscow, 2014 143 p.
60. Tvorcheskoe chtenie v sisteme literaturnogo obrazovaniya. Sbornik nauchnykh trudov [Creative reading in system of literary formation. Collection of Scientific Papers] / Ed. Ivanova E. I., Paul D., Yudushkina O. V. Moscow, 2013. 130 p.
61. Tvorchestvo skaziteley: Traditsiya i improvizatsiya [Creativity narrators: tradition and improvisation] / Ed. M. I. Tulokhonov, R. P. Matveev. Ulan-Ude, Publishing House of the BSC, 1998. 111 p.
62. Teoriya istiny v skazke, skazochnoe ponyatie i abstraktsiya, psikhologiya i pedagogika skazki [The theory of truth in the tale, and fairy-tale notion of abstraction, psychology and pedagogy tales] / Comp. O. V. Bochkareva etc .. Moscow, 2016. 167 p.
63. Fetisov M.I. Mordovskie narodnye skazitel'nitsy. [Mordovian folk bard.] Saransk: Mord. Vol. Publishing House, 1953. 196 p.
64. Kharko T. G. Metodika poznavatel'no-tvorcheskogo razvitiya doshkol'nikov "Skazki fioletovogo lesa". Dlya detey 5-7-mi let. [Methodology cognitive and creative development of preschool children "Tales of purple forest". For children 5–7 consecutive years.] St. Petersburg, Childhood–Press, 2016. 301 p.
65. Tchistov K. V. Russkie skaziteli Karelii: Ocherki i vospominaniya. [Storytellers Russian Karelia: Essays and Memoirs.] Petrozavodsk, Karelia, 1980. 256 p.
66. Chicherov V. I. Shkoly skaziteley Zaonezh'ya [School storytellers Zaonezhye] / Afterword. V.P. Anikin. Moscow, Nauka, 1982 197 p.
67. Shastina E. I. Skazki, skazochniki, sovremennost'. [Tales, storytellers, modernity.] Irkutsk, Vost.-Sib. Vol. Publishing House, 1981. 318 p.
68. Shvechkova N. I. Zhanrovo-stilevye osobennosti sovremennogo mordovskogo skazitel'skogo tvorchestva. [Genre-stylistic features of contemporary Mordovian tales creativity.] Author. dis ... cand. filol.n. Saransk, 2001 19 p.
69. Shinzhin I. B. Skazitel' A. G. Kalkin [Storyteller A. G. Culkin.] Gorno-Altaysk, 1996. 215 p.
70. Shiyan O. A. Razvitie tvorcheskogo myshleniya. Rabotaem po skazke: Posobie dlya pedagogov doshkol'nykh uchrezhdeniy. [Development of creative thinking. We work on the story: Allowance for pre-school teachers.]. Moscow, 2016. 110 p.
71. Shorygina T. A. Literaturnye skazki: Besedy s det'mi o proze, poezii i fol'klore. [Literary Tales: Talking with children about prose, poetry and folklor. Moscow, Sphere, 2015. 88 p.
72. Shorygina T. A. Trudovye skazki: Besedy s det'mi o trude i professiyakh. [Labor tales: Conversations with children about work and professions.]. Moscow, Sphere, 2014. 77 p.
73. Shorygina T. A. Sportivnye skazki: Besedy s det'mi o sporte i zdorov'e. [Sports Tales: Conversations with children about sports and health.] Moscow, Sphere, 2015. 55 p.

74. Shorygina T. A. Mudrye skazki: Besedy s det'mi o poslovitsakh i krylatykh vyrazheniyakh [Wise tales: Conversations with children about the proverbs and sayings.] Moscow, Sphere, 2015. 139 p.

75. Shorygina T. A. Dobrye skazki: Besedy s det'mi o chelovecheskom uchastii i dobrodeteli. [Good tales: Conversations with children about the human involvement and virtue.] Moscow, Sphere, 2014. 88 p.

76. Shorygina T. A. Poznavatel'nye skazki: Besedy s det'mi o Zemle i ee zhitelyakh. [Cognitive tales: Conversations with children about the Earth and its inhabitants.] Moscow, Sphere, 2014. 78 p.

77. Shorygina T.A. Ponyatnye skazki: Besedy s det'mi ob igrushkakh, rasteniyakh i zivotnykh. [Understandable tales: Conversations with children about toys, plants and animals.] Moscow, Sphere, 2015. 57 p.

78. Shtrep Z. N. Puteshestvie v skazku: Psikhologo-pedagogicheskaya korrektsionno–razvivayushchaya programma dlya detey starshego i doskol'nogo vozrasta. [Travelling in a fairy tale: Psycho-pedagogical correction and development program for children of preschool age and older.] Novosibirsk, 2016. 107 p.

*Работа поступила в редакцию
21.04.2016 г.*

*Принята к публикации
24.04.2016 г.*